

Reporte Semanal do Bitcoin

14/11/2022
Vol. 1, N°. 37/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 37/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

37. Banho de sangue crypto

As primeiras semanas de novembro de 2022 talvez sejam as da maior provação do Bitcoin. A corretora FTX declarou falência, o CEO deve ser preso e os clientes devem levar calote. O Bitcoin cai 19%, aproximadamente, dos dias 7 a 14 de novembro. A sangria vai continuar? Vai depender do comportamento de corretoras de criptomoedas como Coinbase, Kraken e a gigantesca Binance. Se elas pararem de aceitar saques, possivelmente estamos na frente de um crash maior.

Isto quer dizer que é o fim do Bitcoin?

Não! De forma alguma, esta é mais um teste de resistência da maior inovação digital dos últimos 14 anos.

É um ponto também de bifurcação para muita criptomoeda que se valorizou sem critério técnico, somente com a euforia do mercado. Este momento é um prato cheio para que todos os críticos continuem com seus mantras superficiais que afirmam que o Bitcoin é bolha, é especulação pura, é pirâmide etc. Quem critica não sabe distinguir os tipos de criptomoedas, desconhece a lógica técnica do Bitcoin e sequer, talvez saiba, que já usa a tecnologia crypto na sua vida.

Aqui reforçamos nosso crédito no Bitcoin e nas criptomoedas sérias, àquelas que têm fundamentos técnicos.

Finalmente, gostaríamos de citar Yuval Harari sobre o dinheiro:

"O DINHEIRO É O ÚNICO SISTEMA DE CRENÇAS CRIADO PELOS HUMANOS QUE PODE TRANSPOR PRATICAMENTE QUALQUER ABISMO CULTURAL, E QUE NÃO DISCRIMINA COM BASE EM RELIGIÃO, GÊNERO, RAÇA, IDADE OU ORIENTAÇÃO SEXUAL. GRAÇAS AO DINHEIRO, ATÉ MESMO PESSOAS QUE NÃO SE CONHECEM E NÃO CONFIAM UMAS NAS OUTRAS SÃO CAPAZES DE COOPERAR DE MANEIRA EFETIVA".

Yuval Noah Harari (2011)
Sapiens: Uma breve história da humanidade

Arte digital da Semana

A arte semanal da Valéria é o JasonBit.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Rompemos um suporte 72 anunciados desde 18/06/2022 7;
- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Continuamos dentro do canal de baixa.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Preço rompeu a mínima do movimento de queda;
- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Roc's com inclinação de baixa de preço.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Seta verdes representas resistências;
- Círculo amarelo representa região de rompimentos de canal de baixa e lenha de tendência;
- Área em vermelha representa consolidação desde o dia 13/06/2022, tivemos algum rompimento, mas o preço encontrou dificuldade neste topo;
- Roc's, médias curtas reagiram, porem as longas continuam abaixo da linha zero.

Gráfico 2 horas

- Preço em consolidação;
- Roc's em baixa, apenas a 17 acima de zero e inclinada para baixo (Circulo amarelo);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Rompendo o fundo da consolidação seguiremos para a próxima resistência;
- Setas pretas representas resistências.

OBS: As resistências estão em áreas onde o preço tem dificuldades históricas.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL